

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7535519>

УДК 378.147.88-029:575.8

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ»**

П.Б. Рамазанова,

к.б.н., доц.,

ДГУ,

г. Махачкала

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования модульной технологии для организации самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Теория эволюции» в ВУЗе. Показана структура программы по дисциплине, а также дана разработка подмодуля по учебным единицам. Приведены задания для различных (индивидуальной, групповой) видов деятельности. Представлен алгоритм составления модульного занятия.

Ключевые слова: модульная технология, модульное занятие, модульная программа, самостоятельная работа студентов

**THE EFFECTIVENESS OF THE USE
OF MODULAR TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION
OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
IN THE DISCIPLINE "THEORY OF EVOLUTION"**

P.B. Ramazanova,

Ph.D. Associate professor,

DGU,

Makhachkala

Annotation: The article considers the possibility of using modular technology to organize independent work of students in the study of the discipline "Theory of Evolution" at the university. The structure of the program by discipline is shown, and the development of a submodule by educational units is also given. Tasks for various (individual, group) activities are given. An algorithm for compiling a modular lesson is presented.

Keywords: modular technology, modular lesson, modular program, independent work of students

Преобразования, происходящие в последнее время в сфере образования, предъявляет высокие требования к выпускникам ВУЗов. Поэтому задачей преподавателя высшей школы является не только передача знаний в готовом виде, но и привитие студентам умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в большом потоке различной информации, отбирать и использовать необходимую информацию. Очевидно, что концепция современного образовательного процесса направлена в сторону усиления и увеличения роли самостоятельного получения знаний, что прослеживается и в увеличении количества часов отводимых на самостоятельные работы в учебной программе дисциплин [1].

Активизация самостоятельной работы студентов диктуется объективными процессами, происходящими в современном мире: переход к компетентностно- ориентированному образованию требует формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, постоянное обновление и совершенствование своих знаний (идея непрерывного образования), уменьшение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы студентов в учебных программах по дисциплине.

Применение технологии модульного обучения расширяет возможности организации самостоятельного достижения учебно-познавательной деятельности студентов, реализации дифференцированного и индивидуализированного подхода к обучению [2-4].

Интерпретация понятия «модуль» достаточно разнообразны у разных авторов. Так, П.А. Юцявичене характеризует модуль как

законченный «функциональный узел», являющимся законченным блоком информации. Н. В. Борисова и В. Б. Кузов рассматривают модуль как автономную организационно-методическую структуру учебной дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала, методическое руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля [5]. Модуль имеет информационную и практическую часть, что позволяет студентам самостоятельно достигать целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем и получение как теоретических, так и практических знаний.

Разработка и реализация модульного занятия требует от преподавателей тщательной проработки всего учебного материала и каждого занятия в отдельности [6]. Вначале определяют комплексную дидактическую цель (КДЦ) всех модулей дисциплины «Теория эволюции» – формирование диалектико-материалистического мировоззрения в современной биологии, эволюционный подход в объяснении естественно-научных фактов, процессов и явлений. На основе КДЦ формулируется интегрирующая дидактическая цель (ИДЦ) по каждому модулю. Каждый модуль может быть разбит на подмодули с частными дидактическими целями, в которых выделяют логически связанные учебные элементы (УЭ) с определенным объемом и содержанием, указанием времени, отводимого для его реализации, а также видов работы студента.

По каждому подмодулю сформулирована интегрирующую цель УЭ-0 – цель по достижению результатов обучения, знать, уметь, владеть...

УЭ-1- включает задания по выявлению уровня исходных знаний по теме, задания по овладению новым материалам. Каждое модульное занятие целесообразно начинать с процедуры мотивации – это может быть обсуждение темы занятия, использование «входного теста» с самопроверкой, небольшого биологического диктанта (проверка ключевых понятий) [7, 8].

УЭ -2,3 и т.д. – включает задания по целенаправленному формированию и развитию приёмов учебной деятельности.

УЭ-п – включает «выходной» контроль знаний, подведение итогов занятия. Особенность модульного обучения также состоит в том, что, что в ходе занятия студенты получают баллы, за разные

подмодули или учебные элементы. При этом получается, что даже слабый студент получает определенное количество баллов. Итоговые баллы выставляются по результатам «выходного контроля», который проводится в конце изучения темы. Переход к следующему модулю возможен только тогда, когда студент показал, что он достиг того уровня выполнения задания, который был определен преподавателем.

По каждому модулю разработаны и представлены на платформе Moodle учебно-методические материалы для реализации самостоятельной работы студентов: тесты (открытые и закрытые), биологические диктанты, вопросы к коллоквиуму, темы рефератов и докладов, темы учебных проектов и алгоритм к их выполнению и представлению, вопросы для письменной контрольной работы, глоссарий, список основной и дополнительной литературы. Задания составляются разноуровневые по сложности, чтобы каждый студент мог выбирать, соответственно ориентируясь на свои индивидуальные способности. При разработке заданий следует учитывать различные виды организации обучения: индивидуальные, групповые, которые строятся на сотрудничестве и взаимопомощи друг другу.

Согласно требованиям ФГОС ВО на изучение дисциплины «Теория эволюции» по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» выделяется 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий- 144 из них аудиторных – 60, СРС -84 ч.

Модульная программа по дисциплине «Теория эволюции» состоит из 4 модулей на каждый из которых отведено 36 ч. Каждый модуль подразделен на подмодули, в которых выделены учебные элементы (УЭ):

Модуль 1. История развития эволюционных идей. Органическая эволюция как объективный процесс:

1.1. Предмет, задачи эволюционного учения. История развития эволюционных идей. Возникновение дарвинизма (УЭ-1-5).

1.2. Организация жизни и ее основные характеристики. Основные черты и этапы истории жизни на Земле

1.3. Доказательства и методы изучения эволюции

Модуль 2. Учение о микроэволюции:

2.1. Популяция – элементарная единица эволюции. Экологические основы эволюции

- 2.2. Генетические основы эволюции
- 2.3. Элементарные факторы эволюции
- 2.4. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции
- 2.5. Возникновение адаптаций – результат действия естественного отбора
- 2.6. Вид – основной этап эволюционного процесса. Видообразование – результат микроэволюции.

Модуль 3. Учение о макроэволюции:

3. 1. Эволюция онтогенеза.
3. 2. Эволюция филогенетических групп.
3. 3. Эволюция органов и функций.
3. 4. Эволюционный прогресс.
3. 5. Антропогенез.
3. 6. Проблемы и перспективы эволюционного учения.
3. 7. Современные дискуссии в эволюционном учении.

Значение эволюционного учения.

Модуль 4. Подготовка к экзамену.

Модульное занятие можно разделить на 3 этапа: теоретический, практический и диагностический. Первый этап начинается с лекции, главная задача которой – возбудить интерес и творческую мысль у студентов. Второй этап – практический, самостоятельная работа студентов по вопросам и заданиям. И третий этап диагностический – контроль знаний, умений и навыков. Разноуровневые задания для «выходного контроля» позволяют осуществлять дифференцированный подход к оцениванию знаний студентов, которые выражаются в баллах и заносятся в рейтинговую таблицу.

Модуль 2. Учение о микроэволюции.

- 2.6. Вид – основной этап эволюционного процесса. Видообразование – результат микроэволюции.

Таблица 1 – Тема: Вид – основной этап эволюционного процесса.
Видообразование –результат микроэволюции

	Тема: Вид – основной этап эволюционного процесса. Видообразование –результат микроэволюции	
№ элемента	Учебный материал с указанием заданий	Рекомендации по выполнению
УЭ-0	<p>Интегрирующая цель: в результате работы над модулем Вы будете знать историю развития концепции вида, определение понятия вид. Критерии вида: морфологические, физиолого-биохимические, географические, экологические, цитогенетические, молекулярно-биологические. Структура вида в природе (монотипические и политипические виды). Получите подтверждение о том, что вид-качественный этап эволюционного процесса. Видообразование – источник возникновения многообразия в живой природе. Пути и способы видообразования.</p>	Внимательно прочитайте цель урока.
УЭ-1	<p>Цель: через повторение учебного материала о структуре вида подготовиться к работе по новому модулю. «Входной контроль» Тест: (15-20 вопросов) на платформе Moodle. Ответьте устно на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Микроэволюция, экологические и генетические характеристики популяции 2. Почему популяция является элементарной эволюционной единицей. 3. Что понимают под «популяционными волнами»? Какова их роль для эволюции? Какие популяции по численности наиболее выгодны для эволюции. 4. Изоляция. Принципы классификации изоляции. Значение изоляции для эволюции. 5. Дрейф генов. Значение для эволюции видов. 6. Миграции. Гибридные зоны. Изоляты и их судьба. 7. Элементарный эволюционный материал. Типы мутаций. 8. Почему для эволюционного процесса имеет значение частота возникновения мутаций? 9. Почему мутационный процесс является элементарным фактором микроэволюции? 10. Существует несколько условий, при соблюдении которых справедлив закон Харди-Вайнберга, назовите их. 	<p>Инд. работа над тестом. Правильный ответ – 1 балл. Ваша оценка – _.</p> <p>Работа в группе. Правильный ответ – 1 балл. Макс. кол -во баллов – 10. Ваша оценка – _.</p>

<p>УЭ-2</p>	<p>Цель: углубить представления о виде как качественном этапе эволюции и путях видообразования. Лекция с использованием презентации. Примерный план лекции: История развития концепции вида: Типологическая (Линней) Номиналистическая: (Ламарк, Дарвин). Биологическая: (Майр, СТЭ). Понятие вида по Н.И.Вавилову 2. Типологические характеристики (критерии) видов. Проблемы использования типологических критериев 3. Вид как многоуровневая иерархическая система 4. Многообразие в живой природе как результат видообразования Градуалистическое и сальтационное видообразование Способы (условия) видообразования Роль полового отбора в видообразовании 5. Механизм видообразования 6. Принцип основателя и видообразование Обсудите план лекции. Задание №1. Работа с таблицей. Таблица 1. Сравнительная характеристика определений понятия «вид»</p> <table border="1" data-bbox="201 782 817 949"> <thead> <tr> <th>Ученый</th> <th>Определение понятия «вид»</th> <th>Происхождение вида</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К. Линей</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ж. Б.Ламарк</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ч. Дарвин</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Задание №2. Таблица 2. Структура вида</p> <table border="1" data-bbox="201 973 817 1085"> <thead> <tr> <th>Формы сущ-ия</th> <th>Краткая хар-ка</th> <th>Объедин-ий фактор</th> <th>Причины устой-ти</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Популяции</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Подвиды</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Задание №3. 1. Дайте определение понятию Вид. 2. Какие основные критерии используют для определения вида и в чем особенность каждого их них? 3. Какие критерии вы считаете наиболее важными при определении вида и почему? Ответ обоснуйте. 4. Почему только совокупность разнообразных критериев вида может позволить отличить один вид от другого? 5. В чем особенность применения понятия «вид» у агамных и облигатно-партеногенетических форм и в палеонтологии? Задание № 4. Выберите верные и неверные утверждения и обоснуйте ваш выбор.</p> <p>1. Согласно взглядам С.П.Дарвина, образование новых видов в природе происходит от одного общего родоначального предка (монофилия) либо расчленением родоначальной формы на два или более дочерних вида (дивергенция).</p>	Ученый	Определение понятия «вид»	Происхождение вида	К. Линей			Ж. Б.Ламарк			Ч. Дарвин			Формы сущ-ия	Краткая хар-ка	Объедин-ий фактор	Причины устой-ти	Популяции				Подвиды				<p>Прослушайте лекцию и составьте план ответа. Результаты работы обсудите в группе. Индивидуально. Правильный ответ – 0,5 балла. Макс. кол-во баллов – 3. Правильный ответ – 0,5 балла. Макс. кол-во баллов – 3. Ваша оценка –</p> <p>Работайте в группе. Правильный ответ – 1 балл.</p>
Ученый	Определение понятия «вид»	Происхождение вида																								
К. Линей																										
Ж. Б.Ламарк																										
Ч. Дарвин																										
Формы сущ-ия	Краткая хар-ка	Объедин-ий фактор	Причины устой-ти																							
Популяции																										
Подвиды																										

Цель: изучить основные формы видообразования, значение в природе

Задание № 1. Почему невозможен беспредельный рост разнообразия (генетического полиморфизма) в панмиктической популяции.

Задание № 2. Приведите причины предзиготической и постзиготической изоляции

Задание № 3. Охарактеризуйте первичную и вторичную репродуктивную изоляцию (концепция Добржанского).

Задание № 4. Что такое градуалистическое и скальтоционное видообразование. Приведите примеры.

Задание № 5. Опишите механизм, причины и скорость аллопатрического видообразования

Задание № 6. Опишите механизм, пути скорость симпатрического видообразования

Задание № 7. Что такое парапатрическое видообразование, приведите примеры

Задание № 8. Может ли возникшая в результате автополиплоидии форма, способная давать потомство, считаться новым видом. Ответ поясните. Приведите примеры автополиплоидов.

Задание № 9. Симбиогенное происхождение имеют несколько крупных таксонов, приведите примеры.

Задание № 10. Какова роль хромосомных перестроек в видообразовании, приведите примеры.

Задание № 11. Соотнесите рисунки способам происхождения видов: стазигенез, анагенез, кладогенез, синтезогенез, приведите примеры. Ответ поясните.

Задание № 12. Поработайте со схемой. Объясните механизм видообразования.

Задание № 13. Назовите путь возникновения вида в данных примерах и раскройте механизм видообразования.

1. Популяции севанской форели различаются по срокам нереста, местам и глубине нерестилищ.

2. Распад популяции ландыша в результате оледенения.

3. Обособление ареалов синиц и образование их подвидов.

Задание № 14. Рассмотрите рис. объясните «Эффект бутылочного горлышка»

Работайте в группе.

Правильный ответ – 1 балл; макс. – 10 баллов

Ваша оценка –

Работайте инд., ответ занесите в бланк УЭ-3.

Правильный ответ – 0,5 баллов; макс. – 1,5 баллов

Работайте в группе.

Правильный ответ – 1 балл; макс. – 7 баллов

Ваша оценка –

Работайте инд. Прав. ответ – 1 балл. макс. – 4 баллов

Ваша оценка –

Работайте в группе Прав.

ответ – 1 балл. макс. – 2 баллов

Ваша оценка –

<p>УЭ-4.</p>	<p>Цель: определить роль полового отбора в видообразовании Задание № 1. Каковы критерии выбора полового партнера Задание № 2. Каким образом обеспечивается одновременное изменение отличительных признаков самцов и самок нового вида, обеспечивающие сохранение их совместимости при создании пары и оплодотворении. Задание № 3. Объясните явление, когда самки выбирают партнера с признаками явно неявляющимися полезными. Задание № 4. Почему в процессе эволюции у самцов развиваются отягощающие признаки в угоду дамским капризам, вместо признаков производить оплодотворение силой? Задание № 5. Объясните с точки зрения эволюции склонность самок при выборе партнера обращать внимание на бесполезные признаки самцов (яркое оперение, пение, танцы и др.). Задание № 6. Охарактеризуйте гипотезы эволюции «дамских капризов»: 1. Гипотеза «убегания» (Фишера 1930). 2. Гипотеза «Гандикапа», или гипотеза выделения «признаков-индикаторов хороших генов» (Захави, 1975). 3. Гипотеза выделения признаков совместимости партнеров (Добжжанский, 1930). Задание № 7. Почему в условиях стресса многие запреты становятся менее строгими, включая правила подбора партнеров для спаривания Задание № 8. Приведите примеры экологических взаимодействий в видообразовании. Каково их значение в эволюции Задание № 9. Опишите на примерах эффекты положительной обратной связи в коэволюции видообразования Подсчитайте количество баллов за УЭ-4</p>	<p>Групповая работа. Макс. кол-во баллов-12 Ваша оценка – –</p>
<p>УЭ-5</p>	<p>Цель: закрепление полученных знаний «Выходной контроль» Разные формы тестовых заданий (выбор одного или нескольких ответа из множества элементов, на соответствие, на последовательность, на краткий терминологический ответ). Творческие задания Подсчитайте количество баллов за УЭ-5</p>	<p>Инд. работа. Макс. кол-во баллов-25 Ваша оценка - _.</p>

УЭ-5	<p>Подведение итогов. Рефлексия Прочитайте интегрирующую цель занятия. Достигнута ли цель занятия Какова степень достижения цели Какие задания вызвали затруднения Что нового для себя выяснили Как оцениваете свою работу Если по итогам Вы набрали 86-100 баллов -отлично; если у Вас 66-85 баллов, внимательно читаете источник №3 на стр. 163-179, а также источники №1,2 ,4; если у Вас 65-51 баллов, внимательно изучите источник №3 на стр. 163-179 и №1,2,4, напишите конспект по плану лекции, менее 51 – не зачтено (заново изучите весь материал).</p>	Индивидуально.
------	--	----------------

По итогам аттестации по балльно-рейтинговой системе, отмечено эффективность внедрения модульной технологии в учебный процесс в ВУЗе. Модульная технология- это преимущественно технология сотрудничества студентов между собой и преподавателем, что обеспечивает повышение мотивации и заинтересованности в получении знаний, способствует формированию различных компетенций, способствующих саморазвитию, самообразованию, самостоятельной познавательной и рефлексивно-оценочной деятельности [8, 9].

Список литературы

- [1] Odintsova L.A. Modular program of independent work's organization as a means of developing self-educational activity of students of pedagogical higher school / L.A. Odintsova, O.Y. Grigoreva, O.A. Kondrateva // Modern problems of science and education. – 2018. № 6. 184-184 p.
- [2] Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение / С.Я. Батышев. – Москва: Трансервис, 1997. 255 с.
- [3] Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения [Текст] / П.А. Юцявичене. – Каунас: Швиеса. 1989. 271 с.
- [4] Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – Москва: Педагогика, 1989. 190 с.
- [5] Борисова Н.В. От традиционного через модульное к дистанционному образованию. / Н.В. Борисова – М.: Домодедово: ВИПК МВД России, 1999. 174 с.

[6] Шамова Т.И. Модульное обучение: опыт, перспективы [Текст] / Т.И. Шамова. – Москва: Изд-во МПГУ им. В.И.Ленина, 1998. 172 с.

[7] Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: Метод. пособие / М.А. Чошанов. – Москва: Нар. образование, 1996. 157 с.

[8] Хайруллина Л.И. Интерактивные технологии обучения: преимущества модульной технологии в преподавании учебных дисциплин в вузе / Л.И. Хайруллина, Г.Н. Зиннатуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. Т. 16. № 6. 326-330 с.

[9] Насретдинова Л.М. Особенности модульной организации образовательного процесса / Л.М. Насретдинова, А.А. Хусаенова, Т.С. Асадуллина, А.Х. Газимов // Образование и воспитание. – 2017. № 3 (13). 10-12 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/61/2546/>. (дата обращения: 16.12.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Odintsova L.A. Modular program of independent work's organization as a means of developing self-educational activity of students of pedagogical higher school / L.A. Odintsova, O.Y. Grigoreva, O.A. Kondrateva // Modern problems of science and education. – 2018. No. 6. 184-184 p.

[2] Batyshev S.Ya. Block-modular education / S.Ya. Batyshev. – Moscow: Transservice, 1997. 255 p.

[3] Yutsyavichene P.A. Theory and practice of modular learning [Text] / P.A. Yutsevichen. – Kaunas: Shviesa. 1989. 271 p.

[4] Bepalko V.P. Components of pedagogical technology / V. P. Bepalko. – Moscow: Pedagogy, 1989. 190 p.

[5] Borisova N.V. From traditional through modular to distance education. / N.V. Borisova – M.: Domodedovo: VIPK Ministry of Internal Affairs of Russia, 1999. 174 p.

[6] Shamova T.I. Modular education: experience, prospects [Text] / T.I. Shamov. – Moscow: Publishing House of the Moscow State Pedagogical University. V.I. Lenina, 1998. 172 p.

[7] Choshanov M.A. Flexible technology of problem-modular learning: Method. allowance / M.A. Choshanov. – Moscow: Nar. education, 1996. 157 p.

[8] Khairullina L.I. Interactive learning technologies: the advantages of modular technology in teaching academic disciplines at the university / L.I. Khairullina, G.N. Zinnatullina // Bulletin of the Kazan Technological University. – 2013. V. 16. No. 6. 326-330 p.

[9] Nasretdinova L.M. Features of the modular organization of the educational process / L.M. Nasretdinova, A.A. Khusaenova, T.S. Asadullina, A.Kh. Gazimov // Education and upbringing. – 2017. No. 3 (13). 10-12 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/61/2546/>. (date of access: 12/16/2022).

© П.Б. Рамазанова, 2022

Поступила в редакцию 16.12.2022

Принята к публикации 29.12.2022

Для цитирования:

Рамазанова П.Б. Эффективность применения модульной технологии в организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория эволюции» // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-5(24). С. 72-83. URL: <https://ip-journal.ru/>